

BOLALARDA TUG'MA YURAK NUQSONLARI. ULARNING KLINIKASI, DIAGNOSTIKASI VA ASORATLARI.

SamDTU. Bolalar kasalliklari propedevtikasi kafedrası.

Abdusalomova F.O., Tolibova J.J., Boyxonova R.S. – Davolash fakulteti talabasi.

Mavzuning dolzarbligi: Tug'ma yurak nuqsoni kasalligi tug'ilayotgan chaqaloqlarning har ming nafaridan bir nafarida uchrashi mumkin. Ulardan 30-40 foiziga o'z vaqtida yordam ko'rsatilmasa, 3 yoshga to'lgunicha nobud bo'ladi. Xususan, AQSH da hozirgi kunda bu kasallik har 120ta boladan 1tasida uchramoqda. "O'zbekiston Respublikasida yiliga 600 ming nafarga yaqin chaqaloq tug'lsa, shulardan 5ming nafarga yaqin chaqaloq tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'iladi. Ularning 60 foizi 1 yoshgacha bo'lgan holatda jarrohlik amaliyotiga muhtoj hisoblanadi. Ulardan eng ko'p uchraydiganlari qorinchalararo va bo'lmachalararo devor deffekti, ochiq arterial yo'l, yurak - qon tomirlari transpozitsiyasi",- deydi mutaxassis.

Maqsad: Erta tashxis va mavjud davolash imkoniyatlarini kengaytirish, bemorlarda bu kasallikning qanday avj olishi, kasallikka qarshi chora tadbirlar va bemorlar bilan ishlash.

Kalit so'zlar: Yurak nuqsoni, EKG, MRT, genetik sindrom, aritmiya, taxikardiya, bradikardiya, Fallo tetradasi.

Asosiy qism: Tug'ma yurak nuqsonlari (TYN), shuningdek, tug'ma yurak anomaliyasi va tug'ma yurak kasalligi sifatida ham nomlanib, tug'ilish paytida mavjud bo'lgan yurakdagi yoki yirik tomirlar tuzilishidagi nuqson hisoblanadi. Ko'pincha tasodifiy bo'lgan genetik mutatsiyalar tug'ma yurak nuqsonlarining asosiy sababidir. Ular quyidagi jadvalda tasvirlangan.

Genetik shikatlanish	Tegishli foiz	Misollar	Birlamchi genetik test usuli
Aneuploidalar	5-8 % ^[6]	X xromosoma monosomiyasi (Tyorner sindromi)	Xromosoma anomaliyalarini aniqlash.
Raqam variantlarini nusxalash	10-12 % ^[7]	22q11.2 o'chirish/duplikatsiya (velokardiyofasial/DiJorj sindromi), 1q21.1 o'chirish/ko'paytirish, 8p23.1 o'chirish/ko'paytirish, 15q11.2 o'chirish (Bernsayd-Butler sindromi)	Massivning qiyosiy genomik gibridizatsiyasi
Oqsil kodlovchi yagona nukleotid varianti yoki kichik kiritish/o'chirish (indel)	3-5 % ^[8]	Xolt-Oram sindromi, Noonan sindromi, Alagil sindromi	Gen paneli
De novo protein kodlovchi SNV yoki indel	~10 % ^{[5][9]}	Yurak rivojlanishida yuqori darajada ifodalangan qenlardaqi mutatsiyalar	Butun ekzoma ketma-ketligi

Tug'ma yurak nuqsoni kelib chiqishi nazariyasi ustida olimlar juda ko'p izlanishlar olib borishgan. Eng asosiy nazariya bu — infeksiyon kasalliklar oqibatida kelib chiqishidir. Statistika e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi yoki ikkinchi farzandlarda tug'ma yurak nuqsonlari kelib chiqadi. Sabablardan asosiysi, homiladorlik paytining ilk 3 oyida yurak rivojlanadi. Onaning homiladorlikning birlamchi 3 oylik davrida shamollash xususan, gripp infeksiyasida bilan kasallanishi ham tug'ma yurak nuqsonlarini keltirib chiqarishi mumkin. Genetik omillardan

tashqari onaning homiladorlik davrida o'tkazgan qizamiq, qandli diabet kasalliklari, zaruriy vitaminlar (masalan, foliy kislotasi), zaruriy dori vositalarini noto'g'ri qabul qilish, alkogol va giyohvand moddalar iste'moli ham keltirib chiqarishi mumkin.

Tug'ma poroklarning ko'plab tasniflari mavjud. Tug'ma yurak porogi shartli ravishda 2 guruhga bo'linadi:

1. Oq (arteriya va venoz qon aralashmaydi, qonning chap-o'ng oqimi bilan).

Bu 4 guruhni o'z ichiga oladi:

Kichik qon aylanish doirasini boyitilishi bilan (ochiq arterial nay, bo'lmachalararo to'siq nuqsoni, qorinchalararo to'siq nuqsoni, AB-kommunikatsiya va boshqalar);

Kichik qon aylanish doirasini zaiflashtirilishi bilan (izolyatsiyalangan pulmonal stenoz va boshqalar);

Katta qon aylanishining doirasini zaiflashtirilishi bilan (izolyatsiyalangan aortal stenoz, aortaning koarktatsiyasi va boshqalar);

Tizimli gemodinamikaning sezilarli buzilishisiz (yurak dispozitsiyalari — dekstro-, sinistro-, mezokardiyalar, yurak distopiyasi — bo'yin, ko'krak, qorinli).

2. Ko'k (qonning o'ng-chap oqimi bilan, arterial va venoz qon aralashadi). Bu 2 guruhni o'z ichiga oladi:

Kichik qon aylanishi doirasini boyitilishi bilan (magistral tomirlarning to'liq transpozitsiyasi, Eysenmenger kompleksi va boshqalar).

Kichik aylanish doirasini zaiflashtirilishi bilan (Fallo tetradasi, Epshteyn anomaliyasi va boshqalar).

Tug'ma yurak nuqsonlari (TYN) belgilari nuqsonning turiga va og'irligiga bog'liq. Ba'zi yengil nuqsonlar hech qanday alomat bermasligi mumkin, lekin murakkab nuqsonlar hayot uchun xavfli bo'lishi mumkin. Biz obyektiv ko'rikda ko'rgan asosiy belgilar – bu teri va shilliq qavatlarning ko'karishi (sianoz) ya'ni, bunda kislorod yetishmovchiligi sababli lablar, barmoqlar va terining ko'karishi

kuzatiladi. Keyingi belgi nafas olishda kuzatiladi. Bunda bola tez-tez va chuqur nafas oladi, ayniqsa emish yoki yig'lash vaqtida bu holatni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bolada tez charchash va sustlik, chaqaloq emishda qiynaladi, tez charchaydi, kattaroq bolalar esa jismoniy faollikni yaxshi ko'rmaydi. Auskultatsiyada yurak shovqini eshtiladi. Bola rivojlanishdan orqada qoladi. Buni sezilarli o'sish va vazn ortishining sustligidan ham ko'rsak bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida esa qo'l-oyoqlarda, qorinda shish kuzatiladi. Ovqatlanish va hattoki yengil harakat paytida ham kuchli terlash namoyon bo'ladi. Elektrokardiografiya (EKG)da yurak ritmining buzilishi xususan, aritmiya, taxikardiya yoki bradikardiya belgilarini ko'rishimiz mumkin. Belgilarning paydo bo'lish vaqtiga qarab, og'ir va yengil tug'ma yurak nuqsonlari farqlanadi. Og'ir tug'ma yurak nuqsonlari – chaqaloq tug'ilgandan so'ng darhol yoki bir necha hafta ichida namoyon bo'ladi. Yengil nuqsonlar – ba'zan faqat bolalik yoki hatto katta yoshda aniqlanadi.

Asoratlari sifatida esa, yurak yetishmovchiligi, o'pka gipertenziyasi, turli xil aritmiyalar, endokardit, tromboz va emboliyalar, o'pka shishi, rivojlanishning orqada qolishi, ovqat hazm qilishdagi turli xil muammolar, diqqat va xotira muammolari hamda to'satdan o'lim holatlarini keltirishimiz mumkin.

Bu kasallik to'g'ri va aniq tashxis qo'yish , turli xil laborator- asbobiy tekshiruvlarni talab qiladi. Xususan, elektrokardiografiya (EKG) yurak ritmi va elektr faolligini hamda yurakdagi aritmiyalarni aniqlashga yordam beradi. Yurak qorincha yoki bo'lmachalarining kattalashganligini ko'rsatishi mumkin.

Yurak ultratovush tekshiruvi (EXO-KG) tug‘ma nuqsonlarni tasdiqlashda, yurak tuzilishini va qon oqimini real vaqtda ko‘rish imkonini beradi. Yurak bo‘lmachalari, klapanlari va tomirlardagi o‘zgarishlarni aniqlaydi.

Rentgenografiyada (Yurak va ko‘krak qafasi rentgeni) yurak hajmini baholaymiz,

o‘pka qon aylanishida o‘zgarishlar bor-yo‘qligini aniqlaymiz.

Pulsoksimetriyada qonda kislorod miqdorini o‘lchaymiz.

Agar kislorod darajasi pasaygan bo‘lsa, bu yurak nuqsonidan dalolat berishi mumkin.

Yurak kateterizatsiyasi va angiografiya murakkab yurak nuqsonlarida qo‘llaniladi.

Kateter qon tomirlari orqali yurak ichiga kiritilib, bosim va qon oqimi o‘lchanadi.

Kontrast modda yuborilib, rentgen yordamida yurak va tomirlarning aniq ko‘rinishi olinadi.

MRT va KT (Magnit-rezonans tomografiya va Kompyuter tomografiya) yurak va tomirlarning aniq 3D tasvirini yaratishga yordam beradi. Murakkab yurak nuqsonlarini aniqlashda qo‘llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Bolalar kasalliklari propedevtikasi “- B.Qoraxo‘jaye, I.T.Salomov, M.A. Abdullayeva.
2. “Bolalar xirurgik kasalliklari”- Shamsiyev.A.M, Atakulov.J.O, Yusupov.Sh.A, Shamsiyev.J.A.
3. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine – Yurak kasalliklari bo‘yicha asosiy darslik.

4. Nelson Textbook of Pediatrics – Bolalar kasalliklari, shu jumladan tug‘ma yurak nuqsonlari haqida ma’lumot.
5. Anderson RH. "Pediatric Cardiology" – Bolalar kardiologiyasi bo‘yicha muhim qo‘llanma.
6. Moss & Adams' Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents – Tug‘ma yurak nuqsonlarini o‘rganish uchun asosiy manba.
7. Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari – O‘zbekiston tibbiyot oliygohlarining o‘quv qo‘llanmalari.
8. Ilmiy maqolalar va xalqaro jurnallar.
9. Circulation (American Heart Association) – Yurak-qon tomir kasalliklari bo‘yicha yetakchi ilmiy jurnal.
10. Journal of the American College of Cardiology (JACC) – Yurak kasalliklari, jumladan tug‘ma yurak nuqsonlariga oid ilmiy maqolalar chop etiladi.
11. European Heart Journal – Yurak kasalliklari bo‘yicha Yevropaning yetakchi jurnali.
12. Congenital Heart Disease Journal – Tug‘ma yurak nuqsonlariga ixtisoslashgan nashr.
13. Pediatric Cardiology – Bolalar yurak kasalliklariga oid ilmiy tadqiqotlar chop etiladi.

Ilmiy platformalar va onlayn kutubxonalar

14. PubMed (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) – Tug‘ma yurak nuqsonlari bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami.
15. Tug‘ma yurak nuqsonlari (Yurak poroklari) - Kardiologiya - avitsenna.uz
16. Tug'ma yurak porogi - sabablari, tasnifi, tashxislash, davolash - mymedic.uz

17. Tug'ma yurak nuqsonlari: turlari, belgilari, sabablari, xavflari -
ghealth121.com
18. Boladagi yurak nuqsoni. Bolalarda tug'ma va orttirilgan yurak nuqsonlari -
medicinehelpful.com
19. Tug'ma yurak nuqsonlari - Tibbiyot - Slaydlar - Arxiv.uz
20. "Zamonaviy tibbiyot jurnali" - tibbiyot va unga oid fanlardagi ilmiy
yangiliklar va yutuqlar.